
INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO ENSINO BÁSICO: UM ESTUDO DE CASO DE UMA ESCOLA MOÇAMBICANA

DOI: 10.5281/zenodo.14756411

Alberto José Majaha Muchanga Júnior¹

¹Programa de Pós-Graduação em Educação Especial–Universidade Federal de São Carlos

albertojunior@estudante.ufscar.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3950707014965734>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A educação inclusiva não deve estar apenas prevista em documentos, é fundamental que as práticas inclusivas se reflitam eficazmente em contextos reais. Mais importante, a implementação efetiva de práticas inclusivas na educação básica não deve ser uma tarefa exclusiva dos professores; é responsabilidade de todos os membros da comunidade envidar esforços para promover a inclusão e diversidade na educação. Por um lado, os gestores educacionais devem garantir que as políticas inclusivas sejam divulgadas e implementadas e, por outro lado, os professores comuns, psicólogos, educadores especiais, terapeutas, entre outros, precisam de trabalhar de forma colaborativa para partilharem conhecimentos, de modo que as necessidades dos alunos com e sem deficiência sejam plenamente atendidas e eles possam ter um aproveitamento acadêmico positivo. Em outras palavras, as práticas inclusivas devem ser projetadas para promoção da participação ativa de todos os alunos, independentemente de quaisquer condições que possam impor alguma barreira ao seu processo de aprendizado. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos das práticas inclusivas no âmbito do aproveitamento escolar de alunos com deficiência, nas salas de aula regulares, e como esses resultados contribuem para a qualidade do sistema educacional moçambicano. **Metodologia:** Nesse sentido, este estudo de caso foi conduzido numa escola da educação básica na cidade de Maputo, em Moçambique, onde o pesquisador, por meio de uma combinação de métodos de coleta de dados, nomeadamente, entrevista e observação, entrevistou seis professores, dentre os quais, três do gênero masculino e três do gênero feminino, para entender as suas percepções e seus posicionamentos em relação à educação inclusiva, e observou aulas específicas para compreender de forma efetiva como é que a promoção da inclusão e diversidade era colocada em prática em contextos reais. **Resultados:** Os resultados desta pesquisa demonstraram alguns desafios e constrangimentos enfrentados pelos professores moçambicanos, particularmente no âmbito da necessidade de formação

específica em educação especial, para poderem atender às diversas necessidades educativas dos alunos com deficiência, de forma autônoma e efetiva. Foi constatado que os alunos com deficiência apresentam maiores níveis de desenvolvimento acadêmico quando incluídos nas atividades com os seus pares sem deficiência. Constatou-se também que o envolvimento ativo de outras entidades como pais, familiares e amigos dos alunos com deficiência contribui preponderantemente para o seu progresso estudantil. **Conclusão:** Esta pesquisa pressupõe que todas as pessoas têm o direito à uma educação de qualidade, justa e equitativa, independentemente das suas capacidades ou limitações e é fundamental que sejam implementadas políticas, serviços e ambientes inclusivos que acolham as diversidades. Assim, este estudo apresenta relevância acadêmica, social e científica e destaca a necessidade de realização de mais estudos sobre a temática, com vista a permitir maior entendimento das estratégias adequadas para a remoção das barreiras de ensino e aprendizagem em ambientes educacionais.

Palavras-chave: Deficiência; Diversidade; Educação Básica; Inclusão.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Endereço os meus agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento aos meus estudos ao nível de Pós-graduação.